

INCLUSIÓN CON JUSTICIA

Lineamientos de políticas públicas para mujeres migrantes venezolanas en Villamaría Caldas desde un enfoque interseccional y generativo

Investigadores

- CAMILA HOLGUÍN BETANCURTH
- YUDI ANGÉLICA GALLEGO

Asesora en Políticas Públicas

- DIANA PAOLA BETANCURTH LOAIZA

Afiliaciones

- Colegio Granadino
- Universidad de Caldas
- Instituto de Investigaciones en Salud
- Semillero Saludable Caldas

Fecha: Mayo del 2025

Resumen Ejecutivo

En Colombia, el creciente flujo migratorio de mujeres venezolanas ha traído consigo retos complejos en materia de inclusión social, acceso a derechos, salud y empleo. Este documento se basa en un estudio cualitativo desarrollado en Villamaría, Caldas, donde se recogieron las voces de mujeres migrantes que viven en condiciones de alta vulnerabilidad y revela una falta de respuesta institucional contextualizada y sensible a sus realidades. Desde un enfoque interseccional y generativo, este Policy Brief propone alternativas de política pública local para atender sus necesidades, garantizar derechos y fomentar la integración.

1. Introducción

En los últimos años, Colombia ha sido el principal destino de la migración venezolana, convirtiéndose en el país receptor de más de 2,9 millones de personas provenientes de Venezuela. Dentro de este grupo, las mujeres representan una fracción significativa, enfrentan desafíos particulares asociados a su género, condición migratoria, clase social y responsabilidades de cuidado. A pesar de algunos esfuerzos institucionales, las políticas actuales son insuficientes y poco sensibles a los contextos locales, especialmente en municipios intermedios como Villamaría (Caldas), cuyas dinámicas sociales, barriales e institucionales no están preparadas para acoger con equidad a esta población.

El presente documento se construye a partir del proyecto “Mujeres migrantes venezolanas en Colombia: proceso generativo desde sus experiencias y vivencias desde una perspectiva interseccional”, llevado a cabo en los barrios Santa Ana y Molinos del municipio de Villamaría. A través de entrevistas narrativas y observación participante, el estudio permitió identificar barreras estructurales, prácticas discriminatorias, necesidades no satisfechas y estrategias de afrontamiento desarrolladas por estas mujeres, con el fin de proponer lineamientos como aporte a políticas públicas sociales

Instituto de Investigaciones en Salud
Universidad de Caldas

Policy Brief Inclusión con justicia

2. Enfoque y resultados del estudio

Este estudio de caso intrínseco, de corte cualitativo y tipo generativo, se fundamenta en la co-construcción de saberes y experiencias con las mujeres participantes, reconociendo el valor del diálogo y la subjetividad como ejes centrales del análisis. Desde esta metodología se logró identificar cuatro dimensiones críticas:

Características Sociodemográficas

Las mujeres entrevistadas tienen entre 25 y 60 años, viven en situación de unión libre y son madres de entre tres y siete hijos, a quienes deben garantizar educación, salud y alimentación en un contexto precario. Residen en barrios populares, sin acceso pleno a servicios públicos, con dificultades económicas y un alto grado de dependencia del trabajo informal o del ingreso de sus parejas. Algunas cuentan con educación secundaria, pero su documentación irregular limita su empleabilidad y participación en programas sociales.

Vivencias psicosociales, culturales y de salud

En el entorno de acogida, las participantes reportaron experiencias de discriminación escolar hacia sus hijos, estigmatización por su nacionalidad, barreras en el acceso a servicios de salud, y una atención médica en ocasiones violenta o insensible. La adaptación cultural ha sido difícil, con sentimientos de nostalgia, soledad, invisibilización y temor constante por su futuro. La espiritualidad y el apoyo mutuo entre mujeres emergen como estrategias de resiliencia.

Proceso migratorio y desarraigo

La migración fue impulsada principalmente por la crisis económica en Venezuela, la escasez de alimentos y la búsqueda de mejores condiciones para sus hijos. Las mujeres enfrentaron trayectos peligrosos, pérdida de familiares, redes de apoyo débiles y situaciones de frío extremo, desnutrición o abandono. La llegada a Villamaría no garantizó estabilidad, y muchas de ellas experimentan un fuerte sentimiento de desarraigo e inseguridad jurídica.

Líneas orientadoras para la política pública

Las mujeres entrevistadas expresaron de manera clara sus necesidades prioritarias: acceso a servicios de salud sin discriminación, oportunidades laborales dignas, regularización documental, orientación sobre sus derechos, creación de redes comunitarias, y la participación directa en la formulación de políticas. Existen iniciativas de base comunitaria y experiencias de acompañamiento desde fundaciones o la universidad, pero sin articulación suficiente con las autoridades locales.

3. Conclusiones

El estudio demuestra que la experiencia migratoria de las mujeres venezolanas en Villamaría no puede ser comprendida desde un enfoque homogéneo ni asistencialista. Se requiere un cambio paradigmático en la forma en que se diseñan e implementan las políticas públicas a nivel municipal. La interseccionalidad **—como lente analítica—** permite reconocer cómo múltiples formas de desigualdad se entrelazan y se refuerzan: ser mujer, pobre, migrante, madre y extranjera sin documentación regular configura un entramado de exclusiones que requieren respuestas diferenciadas.

La falta de documentación genera un efecto cascada de exclusión: impide acceder al sistema de salud, a empleos dignos, a servicios bancarios o a programas sociales. A esto se suma la precariedad en vivienda, la informalidad laboral y la exposición a violencias institucionales o comunitarias, lo cual no solo afecta su calidad de vida, sino que perpetúa ciclos de pobreza y marginalidad para ellas y sus hijos.

Las políticas públicas no deben centrarse únicamente en la atención de emergencias, sino en la construcción de proyectos de vida dignos, sostenibles y equitativos para las mujeres migrantes. Esto implica pasar de la asistencia a la garantía efectiva de derechos, desde una perspectiva de justicia social, participación ciudadana e inclusión estructural.

4. Recomendaciones de Política Pública

1. Implementar una estrategia municipal de regularización documental

- Implementar jornadas de orientación y asesoría jurídica gratuitos en barrios de alta presencia migrante.
- Realizar campañas informativas sobre el Permiso por Protección Temporal (PPT) y otras rutas de regularización.

2. Diseñar una ruta diferencial de atención en salud para mujeres migrantes

- Establecer protocolos con enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad en centros de salud.
- Formar al personal de salud en atención no discriminatoria, especialmente en urgencias, salud sexual y reproductiva, y enfermedades crónicas.

Instituto de Investigaciones en Salud
Universidad de Caldas

3. Fortalecer las oportunidades de empleo digno

- Fortalecer un plan local de empleabilidad en alianza con el SENA, la Cámara de Comercio y organizaciones comunitarias que incluya mujeres migrantes.

4. Apoyar redes de cuidado y crianza comunitaria

Financiar espacios de encuentro para madres migrantes que funcionen como nodos de apoyo emocional, información y organización colectiva, a través de proyectos.

- Fortalecer las iniciativas de huertas comunitarias, comedores autogestionados y círculos de aprendizaje para la crianza intercultural, en articulación con la academia.

5. Garantizar la participación de mujeres migrantes en la toma de decisiones

- Incluir representantes migrantes en los Consejos de Planeación Local y en mesas de salud comunitaria.
- El CAS de Centro de Atención Social de Villamaría puede configurarse como espacio de atención, formación, acceso a servicios y participación ciudadana, para mujeres migrantes.

5. Implicaciones para el gobierno local

El gobierno municipal de Villamaría, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, organizaciones comunitarias y academia, debe asumir un rol activo en la creación de una política pública de equidad de género que incluya las mujeres migrantes. Esta política debe contar con presupuesto, metas claras, mecanismos de seguimiento y participación activa de las propias migrantes.

La articulación intersectorial será clave para responder a la complejidad del fenómeno migratorio. La experiencia recogida en este estudio puede servir como base para una política piloto local que luego escale a otros municipios de Caldas con contextos similares.

6. Referencias

- 1. Holguín Betancurth, C. (2025).** Mujeres migrantes venezolanas en Colombia: proceso generativo de sus experiencias y vivencias desde una perspectiva interseccional. Colegio Granadino, SIP.
- 2. Ministerio de Salud y Protección Social. (2016).** Lineamientos técnicos para la presentación de informes de política breves (Policy Brief).
- 3. Ffrench-Constant, L. (2014).** How to Write a Policy Brief. IDRC.
- 4. Dilling, L., & Lemos, M. C. (2011).** Creating usable science: Opportunities and constraints for climate knowledge use and their implications for science policy. *Global Environmental Change*, 21(2), 680-689.